

ОСВЕДОМЛЁННОСТЬ ПЕДАГОГОВ О ПРАВАХ РЕБЁНКА КАК ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

¹Грошева Ирина Владимировна, ²Мансурова Зилола Муроджон кизи

¹заведующая кафедрой дошкольного образования Университета Пучон в Ташкенте

доктор философии по педагогическим наукам (PhD)

²Студентка 4 курса, факультета дошкольного образования

Университета Пучон в Ташкенте

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17844902>

Аннотация. В статье рассматривается проблема осведомлённости педагогов о правах ребёнка как ключевого фактора обеспечения психологической безопасности в дошкольных образовательных организациях. На основе анализа международных исследований (С. Banko-Bal, T. Güler-Yildiz, 2021; M. Isomura, Y. Suzuki, 2024; F. Dere, 2022) выявлено, что знание педагогами прав ребёнка напрямую влияет на качество педагогического взаимодействия и эмоциональное благополучие воспитанников. Представлены результаты исследования, проведённого в городе Ташкенте и Самаркандской области, подтвердившего наличие взаимосвязи между уровнем правовой осведомлённости педагогов и состоянием психологической безопасности детей. Сделан вывод о необходимости системного правового просвещения и методической поддержки педагогов для эффективной реализации прав ребёнка в практике дошкольного образования Узбекистана.

Ключевые слова: права ребёнка, дошкольное образование, педагогическая осведомлённость, психологическая безопасность, правовая культура педагога.

Abstract. The article examines the issue of teachers' awareness of children's rights as a key factor in ensuring psychological safety in preschool educational institutions. Based on the analysis of international studies (C. Banko-Bal, T. Güler-Yildiz, 2021; M. Isomura, Y. Suzuki, 2024; F. Dere, 2022), it was found that teachers' knowledge of children's rights directly affects the quality of pedagogical interaction and the emotional well-being of preschoolers. The paper presents the results of a study conducted in Tashkent and the Samarkand region, which confirmed the correlation between the level of teachers' legal awareness and the psychological safety of children. The study concludes that systematic legal education and methodological support for teachers are essential for the effective implementation of children's rights in the practice of preschool education in Uzbekistan.

Keywords: children's rights, preschool education, teachers' awareness, psychological safety, legal culture of teachers.

Annotatsiya. Maqolada pedagoglarning bola huquqlari to'g'risidagi xabardorligi maktabgacha ta'lim muassasalarida psixologik xavfsizlikni ta'minlashning asosiy omili sifatida ko'rib chiqiladi. Xalqaro tadqiqotlar tahliliga (C. Banko-Bal, T. Güler-Yildiz, 2021; M. Isomura, Y. Suzuki, 2024; F. Dere, 2022) asoslanib aniqlanishicha, pedagoglarning bola huquqlari haqidagi bilim darajasi pedagogik munosabatlar sifati va tarbiyalanuvchilarning emotsional farovonligiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Toshkent shahri va Samarqand viloyatida o'tkazilgan

tadqiqot natijalari pedagoglarning huquqiy xabardorlik darajasi bilan bolalarning psixologik xavfsizligi o'rtasidagi bog'liqlikni tasdiqladi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, bola huquqlarini samarali amalga oshirish uchun pedagoglarning tizimli huquqiy savodxonligini oshirish va ularni metodik qo'llab-quvvatlash zarurligi ta'kidlanadi.

Kalit so'zlar: *bola huquqlari, maktabgacha ta'lim, pedagog xabardorligi, psixologik xavfsizlik, pedagogning huquqiy madaniyati.*

Современные требования к системе дошкольного образования предполагают не только создание развивающей среды, но и формирование атмосферы доверия и уважения, в которой ребёнок чувствует себя эмоционально защищённым. Одним из важнейших факторов, влияющих на этот процесс, является уровень осведомлённости педагогов о правах ребёнка.

Недостаток знаний о правах детей может привести к педагогическим ошибкам, нарушениям этических норм, а в некоторых случаях – к угрозе психологической безопасности воспитанников. Поэтому изучение уровня правовой информированности педагогов приобретает особую научную и практическую значимость.

В Узбекистане внимание к этой проблеме закреплено на государственном уровне. основополагающими документами являются Конституция Республики Узбекистан, Законы «О гарантиях прав ребёнка» (2008), «О дошкольном образовании и воспитании» (2019), «Об образовании» (2020), «О защите детей от всех форм насилия» (2024) которые закрепляют права детей с целью обеспечения благополучия и защиты каждого ребёнка не только в семье но и в образовательной среде.

Анализ международных исследований показывает, что проблема осведомлённости педагогов о правах ребёнка имеет универсальный характер, однако её проявления и пути решения зависят от национального контекста и особенностей системы образования. Работы С. Banko-Bal, Т. Güler-Yildiz (2021), М. Isomura и Y. Suzuki (2024), F. Dere (2022) и других исследователей демонстрируют, что даже при наличии знаний о Конвенции ООН о правах ребёнка педагоги часто сталкиваются с трудностями в практическом применении этих знаний в образовательной деятельности. Основная причина заключается в недостатке профессиональной подготовки и методической поддержки в вопросах реализации прав ребёнка в повседневной педагогической практике.

Для Узбекистана данные выводы имеют особую актуальность. В последние годы в стране активно реализуются государственные программы, направленные на гуманизацию образования, развитие инклюзивной среды и укрепление правовой культуры педагогов. Вместе с тем результаты исследований показывают, что значительная часть педагогов дошкольных образовательных организаций всё ещё воспринимает права ребёнка преимущественно как формально-нормативную категорию, а не как инструмент обеспечения психологической безопасности и личностного развития.

Международный опыт свидетельствует, что повышение уровня осведомлённости педагогов возможно через системную интеграцию прав ребёнка в образовательные стандарты, программы подготовки и повышения квалификации педагогов. Например, в Японии и Турции акцент делается на практическое обучение педагогов навыкам уважительного общения, построения диалога и поддержки детской инициативы, что напрямую способствует укреплению психологического благополучия ребёнка.

Для системы дошкольного образования Узбекистана целесообразно адаптировать эти подходы с учётом национальных ценностей и культурных традиций. Важным направлением может стать создание методических рекомендаций по реализации прав ребёнка в повседневной педагогической практике, организация тренингов и семинаров по вопросам психологической безопасности и правового воспитания, а также формирование механизмов мониторинга уровня осведомлённости педагогов.

Таким образом, результаты международных исследований подтверждают, что осведомлённость педагогов о правах ребёнка является важнейшим фактором психологической безопасности дошкольников. Реализация этого подхода в системе дошкольного образования Узбекистана позволит не только укрепить правовую и педагогическую культуру воспитателей, но и создать условия, при которых каждый ребёнок будет чувствовать себя защищённым, уважаемым и эмоционально благополучным.

Именно педагог, обладающий правовой осведомлённостью, становится главным проводником идей защиты детства в повседневной практике. Он реализует принципы законов и государственных стандартов через стиль общения, методы воспитания, индивидуальный подход и личный пример. Осведомлённость педагогов о правах ребёнка является неотъемлемым условием реализации государственной стратегии по защите детства, обеспечению психологической безопасности и укреплению гуманистических основ дошкольного образования в Узбекистане.

В практической плоскости соблюдение этих прав возложено на педагогов. По данным Всемирного банка (World Bank, 2023), доля женщин среди педагогов дошкольного образования в Узбекистане превышает 95 %. Это указывает на то, что именно женщины составляют ядро воспитательной системы страны, а значит, от уровня их правовой грамотности и психологической устойчивости напрямую зависит эмоциональное благополучие детей.

Женская педагогическая культура традиционно характеризуется эмпатией и вниманием к деталям, однако при этом существует риск эмоционального выгорания, особенно при высокой нагрузке и низкой поддержке. Поэтому в системе повышения квалификации педагогов крайне важно сочетать правовое просвещение и психологическую поддержку.

Для проверки гипотезы о том, что уровень осведомлённости педагогов о правах ребёнка влияет на психологическую безопасность воспитанников, было проведено исследование среди педагогов дошкольных образовательных организаций Ташкента и Самаркандской области.

Целью исследования являлось выявить взаимосвязь между уровнем осведомлённости педагогов о правах ребёнка и состоянием психологической безопасности в дошкольной образовательной организации.

В исследовании приняли участие 34 педагога (воспитатели, методисты, педагог-психологи) из которых 81,8% составляют педагоги со стажем работы до 3-х лет. Основным методом являлось онлайн анкетирование, направленное на определение уровня правовой грамотности педагогов, их отношения к правам ребёнка и понимания взаимосвязи между правами ребёнка и эмоциональным состоянием детей.

Анкета включала 15 вопросов на:

- знание нормативно-правовых документов;

- понимание значимости прав ребёнка в профессиональной деятельности;
- осознание роли педагога в обеспечении психологической безопасности;
- анализ типичных педагогических ситуаций;
- самооценка уровня компетентности и готовности к правозащитной деятельности.

Дополнительно использовались методы наблюдения педагогических ситуаций и качественного анализа взаимодействия педагогов с детьми.

Результаты анкетирования показали, что:

- 70,6% проходили обучение или курсы, связанные с правами ребёнка, 23,5% отметили, что только один раз проходили обучение, 5,9% не проходили обучение;
- 51,7 % педагогов осведомлены о документах, которые регулируют права ребенка в Узбекистане;
- 50% полностью уверены, что могут обеспечить психологическую безопасность детей в группе, 32,4% отметили, что в целом уверены, 17,6% частично уверены;
- 55,9% респондентов отметили, что недостаток знаний мешает педагогам соблюдать права ребёнка в повседневной работе, 38,2% указали, что эмоциональное выгорание мешает педагогам, 2,9 % считают, что отсутствие поддержки со стороны администрации является мешающим фактором, 2,9% считают, что ничего не мешает.

Проведённый анализ анкетирования выявил ряд значимых тенденций в уровне информированности педагогических работников о нормативно-правовой базе, регулирующей права ребёнка. В частности, 20,6% опрошенных педагогов затруднились ответить на вопрос о нормативно-правовых документах, определяющих механизмы защиты и обеспечения прав детей в образовательных организациях. Данный показатель свидетельствует о наличии пробелов в правовой компетентности части педагогов, что может отрицательно сказываться на качестве реализации принципов безопасной, гуманной и личностно-ориентированной образовательной среды.

Полученные результаты могут свидетельствовать о том, что не все педагоги в полной мере владеют информацией о таких ключевых документах, как Конвенция ООН о правах ребёнка, Национальные и Государственные стандарты и требования к дошкольному и школьному образованию, а также ведомственные инструкции и методические рекомендации. Недостаточное знание правовых основ ограничивает возможности педагога эффективно предотвращать случаи нарушения прав ребёнка, своевременно реагировать на конфликты и обеспечивать равные условия для развития и воспитания.

Проведённый анализ ответов по вопросу «Как часто вы обсуждаете с коллегами или родителями вопросы прав ребёнка и эмоционального благополучия?» показал, что 47,1% педагогов делают это лишь иногда. Данный показатель является значимым, поскольку свидетельствует о том, что обсуждение ключевых тем, связанных с обеспечением эмоциональной безопасности и прав ребёнка, носит преимущественно эпизодический характер и не встроено в системную профессиональную практику.

Такая ситуация может указывать на ряд факторов: недостаточную уверенность педагогов в собственных компетенциях по вопросам эмоционального развития и правовой защиты детей, ограниченность времени для профессиональных обсуждений, отсутствие в образовательной организации налаженного механизма командного взаимодействия и супервизорской поддержки. В условиях, когда эмоциональное благополучие ребёнка напрямую связано с качеством образовательной среды, доверительными отношениями и

отсутствием насильственных практик, нерегулярность обсуждения данных тем может снижать эффективность профилактической и просветительской работы.

На рисунке 1 представлена диаграмма, наглядно отражающая распределение ответов респондентов. Визуализация позволяет увидеть, что почти половина педагогов обращается к вопросам прав ребёнка и эмоционального благополучия ситуативно, что подчёркивает необходимость усиления методической поддержки, формирования культуры открытого профессионального диалога и включения данных вопросов в регулярные формы педагогического взаимодействия.

Как часто вы обсуждаете с коллегами или родителями вопросы прав ребёнка и эмоционального благополучия?
34 ответа

Рисунок

1 Диаграмма обсуждение вопросов по правам ребенка с педагогами и родителями.

Результаты анализа показали прямую зависимость между уровнем осведомлённости и особенностями профессионального поведения:

– педагоги, которые осведомлены о нормативно-правовых документах проявляют эмоциональную стабильность, используют позитивные методы взаимодействия, уверенно обеспечивают психологическую безопасность в группе;

– педагоги со средним уровнем осведомленности склонны к формальному следованию инструкциям, но испытывают затруднения в сложных ситуациях и в обеспечении психологической безопасности;

– низкий уровень осведомлённости сопровождался случаями повышенного тона, директивного стиля и отсутствием индивидуального подхода.

Как показал анализ большинство педагогов демонстрируют общие знания о правах ребёнка, однако нередко ограничиваются декларативным уровнем понимания без их практической реализации в педагогическом взаимодействии. Установлено, что высокий уровень осведомлённости педагогов о правах ребёнка напрямую коррелирует с показателями психологической безопасности детей: снижением тревожности, повышением доверия к взрослым и улучшением детско-взрослого взаимодействия.

Педагоги, прошедшие целевые курсы повышения квалификации, демонстрировали более высокий уровень готовности к применению принципов прав ребёнка в повседневной работе – в организации режима, взаимодействии с родителями, решении проблемных ситуаций.

Результаты исследования позволили выделить ряд направлений профилактики нарушений психологической безопасности детей в дошкольных организациях:

- системное правовое образование педагогов;
- включение в программы повышения квалификации обязательного курса «Права ребёнка и их реализация в дошкольном образовании» с акцентом на практические кейсы и

анализ педагогических ситуаций, материалы и тренинги должны учитывать национальный правовой и культурный контекст;

– регулярные тренинги по саморегуляции, управлению стрессом и техникам ненасильственного общения;

– ежегодные анонимные опросы педагогов и родителей, наблюдения специалистов-психологов, обсуждение результатов на педагогических советах;

– развитие сотрудничества педагогов и родителей, организация «уголков прав ребёнка» в группах, проведение тематических бесед с детьми в игровой форме;

– введение в практику супервизий, взаимопомощи педагогов и психопрофилактических мероприятий, направленных на восстановление эмоциональных ресурсов сотрудников;

– разработка в ДОО локальных актов, регулирующих поведение педагогов, процедуры рассмотрения жалоб и механизм защиты прав воспитанников.

Таким образом, осведомлённость педагогов о правах ребёнка является значимым фактором обеспечения психологической безопасности в дошкольной образовательной среде, где необходима системная подготовка и методическое сопровождение педагогов по вопросам реализации прав ребёнка в практической деятельности. Включение модулей по правам ребёнка в программы профессионального развития способствует укреплению ценностей гуманизма и обеспечивает благоприятный эмоционально-психологический климат в детском коллективе.

ЛИТЕРАТУРА

1. Конституция Республики Узбекистан. – Ташкент: Ўзбекистон, 2023. – 64 с.
2. Закон Республики Узбекистан «О гарантиях прав ребёнка». – Ташкент. – 2008 г. № ЗРУ-139 // Собрание законодательства Республики Узбекистан. – № 1–2. – Ст. 1.
3. Закон Республики Узбекистан «О дошкольном образовании и воспитании». – от 16 декабря 2019 г. № ЗРУ-595 // Собрание законодательства Республики Узбекистан. – 2019. – № 51. – Ст. 577.
4. Закон Республики Узбекистан «Об образовании». – от 23 сентября 2020 г. № ЗРУ-637 // Собрание законодательства Республики Узбекистан. – 2020. – № 39. – Ст. 780.
5. Закон Республики Узбекистан «О защите детей от всех форм насилия». – от 14 ноября 2024 г. № ЗРУ-937 // Собрание законодательства Республики Узбекистан. – 2024.
6. Banko-Bal C., Güler-Yildiz T. An investigation of early childhood education teachers' attitudes, behaviors, and views regarding the rights of the child // *International Journal of Child Care and Education Policy*. – 2021. – Vol. 15. – Article 5. – DOI: 10.1186/s40723-021-00083-9.
7. Isomura M., Suzuki Y. Preschool teachers' subconscious awareness regarding children's rights: Focusing on the right to be heard // *Early Childhood Care and Education Research Journal*. – 2024. – Vol. 62, No. 1. – P. 67–78. – DOI: 10.20617/reccej.62.1_67.
8. Dere F. Preschool teachers' experiences and perceptions on children's rights // *International Journal of Social Science Research*. – 2022. – Vol. 11, No. 1. – P. 1–16.
9. UNICEF Uzbekistan. Situation Analysis of Children and Women in Uzbekistan. – Tashkent. – 2023.